

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Baltamuratova Aksingul

Tulaganova Sevara

Nurmuratova Iroda

Sharovitdinova Maftuna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7934330>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning pedagogic masalalari va ahamiyatlari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kreativlik, ilmiy bilimning bugungi kundagi rivojlanishi.*

IMPROVING THE CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

***Abstract.** This article talks about the pedagogical issues and importance of creativity formation in primary school teachers. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic were used throughout the article.*

***Key words:** primary school teachers, creativity, today's development of scientific knowledge.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

***Аннотация.** В данной статье говорится о педагогических проблемах и важности формирования творческих способностей у учителей начальных классов. На протяжении всей статьи использовались обоснованные мнения и комментарии в рамках темы.*

***Ключевые слова:** учителя начальных классов, творчество, современное развитие научных знаний.*

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlarining biri – bu pedagog kadrlarning zamon talablariga xamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chukur bilim, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika faniga «kreativlik» degan tushunchani olib kirdi. Ayniqsa ilmiy bilimning bugungi kundagi rivojlanishi, kreativlikning shaxsni, jamiatni va davlatni rivojlantirishga ta'siri ushbu masalasini ilmiy pedagogik nuqtai nazardan chuqur o'rganishni talab etmoqda. Ayniqsa umumta'lim maktablarida o'qituvchi kadrlarning kreativligini rivojlantirishga bo'lgan ijtimoiy buyurtma vujudga kelmoqdaki, bu borada ilmiy pedagogik izlanishlar olib borish talab etiladi. Shu bilan bir qatorda kreativlik masalasini ilmiy tushunishda turli fikrlarning mavjudligi, yaxlit xulosaga kelinmaganligi maqolamiz mavzusi dolzarbligining yana bir ko'rinshi hisoblanadi. Vaholanki, bu muammo bugungi kunga qadar ko'plab G'arb mamlakatlarida hamda Rossiya davlatlarida turlicha tahlil etilgan va o'rganilgan. Masalan, N.N. Nechaev, Ya.A. Ponomarev, B.M. Teplov, D.V. Ushakov singari olimlar kreativlik masalasini umumiy tarzda o'rgangan bo'lsalar, N.A. Berdyaev, V.S. Bibler, V.N. Drujinin, P.A. Florenskiyalar kreativlikning ma'naviy,

psixologik jihatlarini tahlil etgan. E.Yu.Artem`eva, A.Yu. Agafonov, M.M. Baxtin, A.N. Leont`evlarning ilmiy ishlarda kreativlik shaxsning sifati sifatida tahlil etilib, kreativlikni tashxis qilish masalalari tahlil etilgan. Ayniqsa kreativlikni tashxis qilish metodlarini ishlab chiqish ilmfan sohasidagi asosiy muammolarning biri hisoblanadi. XXI asrga kelib O`zbekiston Respublikasining ta`lim soxasida ham ushbu termin ishlatila boshladi. Ayniqsa pedagogika fanining alohida va yosh tarmog`i sifatida shakllanib boshlagan Innovatsion pedagogikada Ushbu terminga bod-bod duch kelmoqdamiz. J.G`.Yo`ldoshev, R.A.Mavlanova singari ko`plab pedagog 4 olimlarimizning ilmiy ishlarida kreativlik – bu innovatsion faoliyatning alohida ko`rsatkichi sifatida tahlil etilgan. R.A.Mavlanova o`zining «Boshlang`ich ta`limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya» nomli o`quv qo`llanmasida kreativlikning o`zi nima, uning shakllanishi masalalariga alohida to`xtab o`tgan. Qo`llanmada kreativlik tushunchasining mazmuni va mohiyati chuqur tahlil etilgan. Ammo kreativlik masalasining ilmiy-nazariy, ilmiy-pedagogik jixatlari maxsus ilmiy tatqiqot ob`ekti sifatida tatqiq etilmagan. Ayniqsa boshlang`ich ta`lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta`lim turidan biri bo`lib, ta`limning bu bosqichida pedagogo`qituvchilarga katta mas`uliyat yuklatiladi.

Bizga ma`lumki, «intergratsiya» so`zi lotincha «integratio»-«tiklash», «to`ldirish», «integer» - «butun» ma`nolarini bildiradi. Ta`limga integrativ yondoshish turli darajadagi tizimli aloqalarning ob`ektiv yaxlitligini aks ettiradi. (tabiat- jamiyat - inson). Integratsiya ilgari bo`lingan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog`liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasining oshirishga olib keladi. Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog`liqlik xajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarning ishlashi va o`rganish ob`ektining yaxlitligi tartibga solinadi. Bu umumiy qoidalarni qanday qilib maktab ta`limida qo`llash mumkin? Zamonaviy didaktik va metodikada ta`kidlanishicha, o`quvchilarni o`qitish, rivojlanishi va tarbiyasining

muvoftaqlatlari ularning dunyoning birligi xaqida tushunchaning shakllanganligi, o`z faoliyatlarini umumiy tabiat qonunlari asosida yo`lga solish zaruriyatini tushunishlari, tabiatshunoslik kursida predmentlararo va predmetlar ichidagi aloqalarni echa olishlari bilan bog`liq. Ta`limdaga integratsiya o`quv predmetlari mazmunini konstruksiyalashga tizimli yondoshish orqali ko`rib chiqiladi. O`qituvchilarning kreativlik faoliyati ham alohida o`rganishni talab etadi. E`tirof etilishicha, kreativlik ma`lum masalaning echimini topishdagi axborotlarni tez sur`atda foydalanish qobiliyatiga bog`liq. Bu qobiliyatni kreativlik deb atadilar va uni intellektga bog`liq bo`lmagan holatda - individning yangi tushunchalar yaratuvchi va shakllantiruvchi yangi malakalari sifatida o`rgandilar. Kreativlik shaxsning ijodiy ko`rsatkichlari bilan belgilanadi. Kreativlikni o`rganish asosan ikki yo`nalishda olib boriladi:

1-yo`nalish. Kreativlikni intellekt bilan bog`liqligi masalalarini va kreativlik bilan bog`liq ta`limiy jarayonlarni belgilashni o`rganadi.

2-yo`nalish. Shaxs va uning psixologik o`ziga xosligi kreativlikning asosiy aspekti ekanligi, shaxsga va uning motivatsion chizgilariga urg`u berilishi bilan tasniflanadi. Intellektual faktorlarni ta`limiy yo`nalishlarda qo`llanilishida, kreativlikni o`rganish, baholashda 1950-yillarda J.Gilford va uning izdoshlari 16 ta gipotetik intellektual qobiliyatni ajratib ko`rsatadilar. Ular orasida:

- fikrning turtiligi (ma`lum vaqt oralig`idagi g`oyalarning miqdori),
- fikrning (bir g`oyadan ikkinchisiga ko`cha olishi) originalligi (o`ziga xoslik),
- umume`tirof etilgan qarashlardan farq qiluvchi g`oyani yaratish qobiliyati),
- qiziquvchanlik (o`zini o`rab turgan olamdagi muammolarga ta`sirchanlik),
- gipoteza qilish qobiliyati (reaktsiyaning stimuldanda mantiqiy mustaqilligi),
- fantastikali (stimul va reaksiya orasidagi mantiqiy bog`liqlikning borliq hayotdan butunlay uzilganligi).

Shu tariqa fikr yuritadigan, sunggi yangiliklardan boxabar uqituvchilar bugungi kunda juda dolzarb va bolaning rivojlanishi uchun muhim sanalgan integrallashgan darslarni tashkil etishga qodir buladilar. Integrallashgan darslarni tashkil etish birinchi navbatda o`qituvchidan kreativlikni talab etadi. Biz shu kabi olimlar va pedagoglar tavsiya etgan darslardan namunalari keltirmoqchimiz.

«Bozorda» o`yini.

Sabzavot va mevalarning rasmlari ishlangan kartonlar yozuv taxtasiga osib qo`yiladi. Bu erda karam, kartoshka, uzum, nok, olxo`ri, piyoz va hokazolarning rasmlari bor.

O`qituvchi:- 1 kg piyoz 4 so`m tursa, 2 kg qancha turadi, 3 kg-chi? - deb so`raydi. 3 kg olxo`ri 9 so`m tursa, 1 kg olxo`ri qancha turadi? Shunga o`xshash boshqa savollar beriladi. O`yindan keyin bolalardan so`rash kerak:

O`qituvchi: - Siz hovlida o`ynayapsiz. Birdan oyingiz bozordan to`rxalta to`la meva va sabzavotlar olib kelayotganini ko`rib qoldingiz. Shunda siz nima qilasiz?

Bolalar: «To`rxaltani ko`tarishda oyimizga yordam beramiz», - deb javob qilishadi. Ularning fikrlari ma`qullanadi.

O`qituvchi:- Sizlar meva va sabzavotlarni etishtirishda ishtirok etasizlarmi? Pedagogika sohasidagi shu kabi innovatsion yangiliklar bilan uzoq qishloq o`qituvchilarining xam tanish bo`lishi va ularni amalda qo`llashi ishlari amalga oshirilar ekan, demak olim M.G`ulomovning tavsiyalari o`qituvchilarning kreativ faoliyatini yanada rivojlantirishda foydadan xoli bo`lmaydi.

Shu bilan qatorda olim R.A.Mavlanova bolalarni ijodiy tasavvur mexanizmlariga qanday o`rgatish keraligi buyicha qo`yidagi taklavlarni tavsiya etadi. Ular biz haqiqatan ham bolalarni ijod zavqiga erishtirmoqchi bo`lsak, u holda uchta asosiy maqsadga diqqat - e`tiborni qaratishimiz kerakligini e`tirof etadilar:

– bolalarni ochilmagan sir va jumboqlarni o`z kuchlari bilan ochish mumkinligiga ishonitirish;

– bu sirlarni topish va ochishga imkon beruvchi ijodiy tasavvurning asosiy yo`llarini o`rgatish;

– idrok qilish, diqqat-e`tiborni, xotirani, his-tuyg`u va fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy tasavvur mexanizmlaridan foydalanish Bu bobdagi fikrlarimizni umumlashtirib aytadigan bo`lsak, pedagog –tarbiyachi bo`lib bolalar bilan ishlaydigan o`qituvchidan tinmay izlanishlar olib borishni va yangiliklarni kreativ tarzda o`z faoliyatida qo`llashni talab etadi. Kreativlik faoliyat yuritish o`qituvchilarda talabalik yillaridayoq shallantirilishi va bu sifat maktabda yanada rivojlantirilishi maqsadga muvofiqdir. Kreativlik pedagogika fanida qabul qilingan yangi materiallarni o`qituvchilarning o`z faoliyatida mohirona, o`z o`rnida, o`rinli qo`llay olish bilan ham belgilanadi. Zero maktab o`qituvchilarining kreativ faoliyati shunday darajada faollashsinki, ularning akmeologik (pedagogik faoliyatning oliy cho`qqisi) faoliyati mualliflik metodlar va texnologiyalarni taqdim etish darajasiga ko`tarilsin.

Ta`limning zamonaviy globallasuv va axborotlashuv sharoitida uqituvchining ijodkorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta`lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangi tushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri «kreativlik» tushunchasidir. Bu tushuncha kuproq psixologiya fanida kengroq rivojlangan. Ammo pedagogika fani bu tushunchaning mazmun va ma`nosini tadqiq etish talab etiladi. «Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog`liq. Shaxsning ijodkorlik imkoniyatlarini tadqiq etishga bo`lgan ijtimoiy buyurtma kreativlik muammosining alohida muhimligini belgilaydi. Shaxsiy ijodkorlikning dinamik (rivojlanib, o`sib boruvchi) tasniflanishi kreativlik va uning asosiy qirralarida aks etadi. Biroq, kreativlik psixologiya va pedagogika fanlarining belgilangan ilmiy kategoriyasi bo`lsa-da, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug`atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida etarlicha aniqlanmagan. O`nlab ilmiy

ishlarda ilmiy ijodkorlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o`ziga va na unga taalluqli bo`lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to`xtam mavjud emas. Hozirda, rivojlanishning zamonaviy bosqichida, mazkur an`analari inson faktorining hal qiluvchi o`rnini belgilamoqda. Bu faktorning fenomenologiyasida ijodkorlik uning belgilangan asosini tashkil etadi. Ijodkorlik inson fenomenining namoyon bo`ladigan yuksak ko`rinishi bo`lishiga qaramasdan, u eng kam o`rganilgan soha bo`lib, tabiiy qonuniyat sifatida qaraladi. Gap shundaki, ijod jarayonining tabiatidagi tasodifanlik, kutilmaganlik avvalboshdanoq uning zamonaviy ilmiy metodlarda o`rganish imkoniyatini chegaraladi. Zamonaviy fan imkoniyatlari ijodkorlik tabiatining mavjud dalillar va savollarni to`liq qoniqtiradigan universal tushuntirish imkoniyatiga ega emas.

1. Kreativlik – bu insonning butun hayoti davomidagi sifatlari majmuidir.
2. Kreativlik – bu insonning o`ziga topshirilgan muayyan topshiriq va vazifalarni bajarish usulidir.
3. Kreativlik – bu intellekt (aql) ning maxsulidir.
4. Kreativlik – bu insonga xudo tomonidan berilgan qobiliyat, kashfiyotlardir.
5. Kreativlik – bu ijodiy faoliyatdir.
6. Kreativlik – bu ijodkor insonlarning ma`naviy-axloqiy va ijtimoiy adaptatsiyalanishidir.
7. Kreativlik – bu madaniyat bilan uzviy bog`liq bo`lgan kategoriyadir.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma`naviyatining ajralmas qismi bo`lib, shaxsni o`z-o`zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo`lgan bilimlarning ko`pqirrali ekanligida emas, balki yangi g`oyalarga intilishda va o`rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o`zgartirishda, hayotiy muammolarni echish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo`ladi, degan xulosaga keldik. O`qituvchining kreativlik faoliyati dastavvalo pedagogik maxorat bilan bog`liq.

REFERENCES

1. Davletshin M.G. Shark mutafakkirlarining psixologik karashlari. Toshkent 1992 yil.
2. Дудченко В.С. Инновационная игра как метод исследования и развития органов. М., 1982, Захарова Л.Н. психологическая подготовка педагога- Нижний Новгород 1993. 83 Ziyomuhamedov B., Abdullaeva Sh. Pedagogika. –T.: O`zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2000. –127b.
3. Канн-Калик В.А., Никавдров Н.Д Педагогическое творчество. М., 1990.
4. Кларин М.В. Инновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике.-М., 1994.
5. Karimova V., Akramova F. Psixologiya. – T.: 2000